

EDN DRADYW

DOI 10.5281/zenodo.14184314

УДК 579.64: 633.854.54

Горгулько Т. В., Дидович С. В., Алексеенко О. П., Шитик А.С.

**ВЛИЯНИЕ «МИКРОБИОКОМ-АГРО» И РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
РИЗОСФЕРЫ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. В современном земледелии используют различные технологии обработки почвы, которые влияют на функционирование почвенных микробиологических сообществ при возделывании сельскохозяйственных культур. В статье представлены данные по изучению влияния прямого посева и традиционной технологии обработки почвы на формирование микробных сообществ и интенсивность микробиологических процессов в ризосфере льна масличного. Цель исследований – изучение структуры эколого-трофических групп микроорганизмов и направленности показателей интенсивности микробиологических процессов чернозема южного в ризосфере льна масличного под воздействием бактериализации «Микробиоком-Агро» и разных технологий земледелия. Исследования проводили в 2023–2024 гг. в отделении полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Лён масличный сорта Микс выращивали с применением различных технологий обработки почвы: традиционной для условий Крыма (ТТ) и ресурсосберегающей – прямой посев (ПП). Применяли предпосевную бактериализацию семян «Микробиоком-Агро». Использовали классические микробиологические и статистические методы исследования. Установлено, что в 2023 г. коэффициент минерализации в фазе цветения был >1 (1,1–2,0), индекс педотрофности снижался в ПП с «Микробиоком-Агро» до 1,2 по сравнению с ТТ. В вариантах с бактериализацией семян «Микробиоком-Агро» индекс олиготрофности уменьшался в обеих системах земледелия: при ТТ с 0,7 до 0,5, при ПП – с 1,2 до 0,5. Выявлено, что бактериализация «Микробиоком-Агро» способствовала снижению микробиологической активности ризосферы льна масличного в условиях применения ТТ, ПП и нарушала естественное равновесное состояние в условиях технологии ПП. Показано, что в 2024 г. при применении «Микробиоком-Агро» в варианте ПП коэффициент минерализации составил 1,1, а в варианте ТТ – 1,4 относительно контроля 1,6 и 1,8, указывая на деструкцию органического вещества во всех вариантах. В результате применения ТТ с «Микробиоком-Агро» индекс педотрофности увеличился до 1,4 по сравнению с другими вариантами.

Ключевые слова: микробиоценоз, ризосфера, чернозём южный, обработка почвы, лён масличный (*Linum usitatissimum* L.).

Для цитирования: Горгулько Т. В., Дидович С. В., Алексеенко О. П., Шитик А. С. Влияние «Микробиоком-агро» и различных технологий земледелия на микробиологическую активность ризосферы льна масличного // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 38–51. EDN: DRADYW. DOI: 10.5281/zenodo.14184314.

For citation: Gorgulko T. V., Didovich S. V., Alekseenko O. P., Shitik A. S. Influence of “Microbiocom-Agro” and various farming technologies on the microbiological activity of the rhizosphere of *Linum usitatissimum* // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 38–51. EDN: DRADYW. DOI: 10.5281/zenodo.14184314.

Введение

Лён масличный (*Linum usitatissimum* L.) является ценной и перспективной сельскохозяйственной культурой многоцелевого назначения. Его выращивают не только для получения масла, льноволокна, кормовых жмыхов, шрота, но и для производства тканей, бумаги, картона и даже строительных плит. Общеизвестно, что семена льна широко используются в различных отраслях, таких как хлебопечение, кондитерское производство, медицина и косметология [1, 2]. В составе семян льна масличного содержится: 20 % белков, 41 % жиров, 27 % клетчатки, 3 % витаминов, а также минералы и фенольные соединения. Масло из семян льна известно высоким содержанием незаменимых ω -3 и ω -6 полиненасыщенных жирных кислот [3–7].

Лен масличный выращивается в 58 странах мира на площади более 7 млн га, основными производителями являются Канада, Казахстан, Россия, Китай, США и Индия, где выращивается 85 % общего производства данной культуры [8–12]. В России лен выращивается на площади 2,1 млн га. Благодаря своим биологическим особенностям, таким как короткий вегетационный период, способность переносить засуху, неприхотливость к почвам и предшественникам лен масличный является подходящей культурой для выращивания на юге России. При возделывании льна масличного большое значение имеет обработка почвы. Ее основная цель – накопление и сохранение влаги в почве, создание оптимальных условий для питания растений, предотвращение эрозии и защита от сорняков [13–16].

Мировой опыт показывает, что в сельском хозяйстве можно успешно применять технологию земледелия без обработки почвы или прямого посева, известного как No-till, при котором посев семян осуществляется в неподготовленную почву, не подвергавшуюся механической обработке. Поэтому некоторые исследователи считают, что в засушливых регионах применение технологии No-till позволит получить экономически значимый урожай льна масличного вне зависимости от погодных условий [17–20].

Использование биопрепаратов на основе высокоэффективных штаммов микроорганизмов имеет большое значение для перехода к экологически безопасным технологиям выращивания сельскохозяйственных культур и реализации ресурса растительно-микробного взаимодействия для получения высококачественной конкурентоспособной продукции. Полифункциональность микробных препаратов позволяет обеспечить контроль фитопатогенных микроорганизмов, повысить устойчивость к стрессам и оптимизировать питание растений [21–26].

Цель исследований – изучение структуры эколого-трофических групп микроорганизмов и направленности показателей интенсивности микробиологических процессов чернозёма южного в ризосфере льна масличного под воздействием бактериализации «Микробиоком-Агро» и разных технологий земледелия.

Материалы и методы исследований

Полевые исследования проводили в условиях стационарного опыта в 2023–2024 гг. на опытном поле отделения полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (с. Клепинино, Красногвардейский район), расположенном в центральной части степного Крыма (38 м над уровнем моря), которая характеризуется засушливым климатом и дефицитом почвенной и воздушной влаги. Лён масличный сорта Микс выращивали с применением различных технологий обработки почвы: традиционной (ТТ) для условий Крыма, ресурсосберегающей – прямой посев (ПП) [27].

Эксперимент проводили на участках площадью 40 м². Повторность трёхкратная. Размещение делянок систематическое. Почвы экспериментального участка по совокупности генетических и морфологических признаков относятся к черноземам южным слабогумусированным, развитым на четвертичных желто-бурых лессовидных легких глинах. Мощность гумусового горизонта составляет 24–36 см, всего – 57–70 см. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,4–2,7 %. В 100 г абсолютно сухой почвы пахотного слоя содержится 5,2 мг легкогидролизуемого азота, 1,0–2,5 мг подвижного фосфора, 42 мг подвижного калия (по Мачигину). Реакция почвенного раствора в верхнем слое слабощелочная (рН = 7,7–7,9).

Погодные условия в период выращивания льна масличного в условиях 2023–2024 гг. были контрастно разными для роста и развития растений.

В 2023 г. в период от посева до сбора урожая льна масличного температура воздуха превышала среднемноголетнюю норму на 1,4–2,5 °С, а количество осадков – на 106,3–132,3 %. Мягкая погода в марте (среднемесячная температура на 4 °С выше средних многолетних значений) характеризовалась малым количеством осадков. Запасы влаги в почве были достаточными для появления дружных всходов льна масличного.

Среднемесячная температура в апреле составила 10,9 °С, что на 0,9 °С выше среднего многолетнего значения, выпали значительные осадки – 78,7 мм (281 % от нормы). Температура в мае была на 0,2 °С ниже нормы, наблюдался дефицит осадков (34,7 мм или 82,6 % нормы).

В июне отмечены повышенный температурный режим и хорошие осадки – 73,1 мм или 123,9 % нормы, что обеспечило благоприятные условия для роста льна масличного. Июль характеризовался большим количеством осадков (70,1 % или 166,9 % от нормы) и жаркой погодой.

В 2024 г. агрометеорологические условия периода вегетации льна были малоблагоприятными для роста и развития растений. Повышенный температурный режим (среднесуточная температура на 4 °С превышала норму) и дефицит осадков (63,1 мм или 37,8 % нормы) привели к снижению урожая семян этой культуры.

Условия посевного периода льна были благоприятными, температура воздуха превышала норму, в пахотном слое почвы содержалось 25 мм продуктивной влаги, что способствовало получению дружных всходов. В апреле и мае выпало 7 и 8,7 мм осадков (25,0 и 20,7 % нормы соответственно). Жаркая погода с дефицитом осадков в первой декаде июня и почвенная засуха ускорили развитие растений льна, зеленая спелость семян отмечена на две недели раньше предыдущего года. Во второй декаде июня выпало 26 мм осадков, что ослабило напряженность агрометеорологических условий, вызванных почвенной засухой. В третьей декаде июня (на декаду раньше прошлогодней даты) у льна отмечено начало полной спелости. Уборка была проведена в обычные сроки.

Перед посевом применяли бактеризацию семян «Микробиоком-Агро», который включает в себя коммерчески ценные штаммы азотфиксирующих, фосфатмобилизующих и биопротекторных микроорганизмов. В контроле семена обрабатывали водой. Контролем служили варианты обработки почвы без применения «Микробиоком-Агро», а опытными вариантами – те же типы обработки почвы с применением «Микробиоком-Агро».

Проводили учет численности микроорганизмов основных экологотрофических групп методом посева почвенной суспензии на плотные питательные среды: мясопептонный агар (МПА – бактерии-аммонификаторы), крахмалоаммиачный агар (КАА – амилолитики, актинобактерии), среду Виноградского (азотфиксаторы), среду Чапека (ЧА – микроскопические грибы),

среду Гетчинсона с целлюлозными дисками (аэробные целлюлолитики), голодный агар (олиготрофные бактерии), почвенный агар (педотрофные бактерии), среду Эшби (*Azotobacter*). Использован метод предельных разведений [28, 29]. Также были рассчитаны индекс олиготрофности, коэффициенты минерализации, олигонитрофильности и педотрофности [30].

Статистическая обработка результатов и определение достоверности различий при уровне значимости $p < 0,05$ проводилась с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2007 и пакета программ статистического анализа Statistica_10 [31].

Результаты и их обсуждение

Полученные данные по численности микроорганизмов основных экологотрофических групп и направленности показателей интенсивности микробиологических процессов чернозема южного в ризосфере льна масличного позволили установить особенности формирования микробиоценоза чернозема южного ризосферы льна масличного под воздействием «Микробиоком-Агро».

В условиях 2023 г. в ризосфере льна масличного установлена тенденция возрастания на $8,1\text{--}22,2 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (10,5–29,9 %) амилолитических, аммонифицирующих микроорганизмов в варианте с ТТ по сравнению с применением «Микробиоком-Агро» в этой же технологии обработки почвы (рисунок 1). Это увеличение свидетельствует об активном протекании процессов разложения азотсодержащих органических соединений и обеспечении растений доступным азотом. Наши результаты согласуются с литературными источниками [21], в которых также отмечали возрастание числа микроорганизмов, использующих в качестве питания минеральные формы азота, при традиционной технологии.

Рисунок 1 – Влияние технологий обработки почвы и «Микробиоком-Агро» на численность микроорганизмов в ризосфере льна масличного в фазе цветения, КОЕ/г а.с.п. (полевой опыт, чернозем южный, 2023 г.)

Олиготрофные микроорганизмы способны развиваться при незначительном содержании доступных азот- и углеродсодержащих соединений в почве. Наши результаты показали колебание численности бактерий этой группы: применение «Микробиоком-Агро» способствовало достоверному её уменьшению на $24,6\text{--}16,8 \times 10^4$ КОЕ/г а.с.п. (51,1–43,4 %) ($p < 0,05$) по сравнению с контрольными вариантами. Данное обстоятельство может свидетельствовать о повышении

содержания азотсодержащих питательных веществ в ризосфере льна в случае применения «Микробиоком-Агро».

Педотрофные микроорганизмы играют ключевую роль в круговороте углерода. Исследование показало, что применение «Микробиоком-Агро» также значительно снижает численность этих бактерий на $44,9-46,8 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (31,9–50,4 %) ($p < 0,05$) по сравнению с контрольными вариантами.

Важную роль в обеспечении растений биологическим азотом играют азотфиксаторы. В вариантах с «Микробиоком-Агро» наблюдалась тенденция к снижению численности данной группы микроорганизмов на $35,3-21,5 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (29,1 %) в сравнении как с традиционной технологией обработки почвы, так и прямым посевом (таблица 1) ($p < 0,05$).

Известно, что количество азотобактера характеризует уровень окультуренности почвы, что мы отмечаем и в наших опытах: его численность при ПП в три раза ниже, чем при ТТ (17,3 и 56 % соответственно). Применение «Микробиоком-Агро» не повлияло на численность азотобактера при традиционной технологии обработки почвы и способствовало его увеличению почти в три раза при прямом посеве: с 17,3 до 49 % (см. таблицу 1). Аналогичный эффект от внесения биопрепарата и обработки почвы отмечался А. Ю. Еговцевой с соавторами [32].

Таблица 1 – Влияние технологий обработки почвы и «Микробиоком-Агро» на численность азотфиксирующих бактерий в ризосфере льна масличного в фазе цветения (полевой опыт, чернозем южный, 2023 г.)

Вариант опыта	Азотфиксаторы	
	Всего, 10^5 КОЕ/г а.с.п.	Азотобактер, %
ТТ	$121,2 \pm 17,9$	$56,0 \pm 2,3$
ТТ с «Микробиоком-Агро»	$85,9 \pm 5,6$	$56,0 \pm 4,0$
ПП	$74,0 \pm 11,9$	$17,3 \pm 4,8$
ПП с «Микробиоком-Агро»	$52,5 \pm 7,1$	$49,3 \pm 3,5$

Важная роль в деструкции трудноразлагаемых веществ принадлежит целлюлозолитическим микроорганизмам. Отмечено, что их численность достоверно увеличивалась в случае применения «Микробиоком-Агро»: на $3,8 \times 10^2$ КОЕ/г а.с.п. (61,3 %) при ПП, при ТТ отмечена тенденция увеличения на $11,0 \times 10^2$ КОЕ/г а.с.п. (166,7 %) (таблица 2).

Микроскопические грибы представляют собой обширную экологическую группу. Благодаря широкому набору ферментов эти микроорганизмы способны разлагать довольно широкий спектр органических веществ, а скорость их разложения значительно выше, чем у бактерий в аэробных условиях. Известно, что при традиционной обработке почвы (вспашка) обнаруживается больше микроскопических грибов, чем при прямом посеве [33].

Исследования показали тенденцию к снижению количества микромицетов на $5,4 \times 10^3$ КОЕ/г а.с.п. (38,0 %) при использовании прямого посева и «Микробиоком-Агро» по сравнению с контролем. Тенденция к увеличению на $4,9 \times 10^3$ КОЕ/г а.с.п. (20,2 %) наблюдалась при использовании традиционной технологии относительно этой же технологии с «Микробиоком-Агро» (см. таблицу 2).

Применение прямого посева с «Микробиоком-Агро» оказывало влияние на снижение численности актинобактерий на $2,1 \times 10^5$ КОЕ/г почвы (55,3 %) в сравнении с контролем (см. таблицу 2) ($p < 0,05$). Экологическая роль актинобактерий заключается чаще всего в фиксации атмосферного азота, разложении сложных устойчивых субстратов [34], таким образом, этот показатель характеризует глубину процессов минерализации органики.

Таблица 2 – Влияние технологий обработки почвы и «Микробиоком-Агро» на численность микроорганизмов в ризосфере льна масличного в фазе цветения, КОЕ/г а.с.п. (полевой опыт, чернозем южный, 2023 г.)

Вариант опыта	Актинобактерии, 10^5	Микромицеты, 10^3	Целлюлозолитики, 10^2
ТТ	$2,8 \pm 1,1$	$24,3 \pm 2,4$	$6,6 \pm 2,5$
ТТ с «Микробиоком-Агро»	$3,7 \pm 0,8$	$19,4 \pm 1,0$	$17,6 \pm 4,8^*$
ПП	$3,8 \pm 0,4$	$14,2 \pm 1,7$	$6,2 \pm 1,0$
ПП с «Микробиоком-Агро»	$1,7 \pm 0,6$	$19,6 \pm 2,4$	$10,0 \pm 3,7$

Примечание. * – $p < 0,05$.

Направленность микробиологических процессов, протекающих в ризосфере, играет важную роль в реализации продуктивного потенциала растений: она зависит как от состава, так и активности микробиоты. В результате наших исследований выявлено, что применение «Микробиоком-Агро» практически не повлияло на величину коэффициента минерализации в ризосфере льна масличного в фазе цветения: он превышал единицу (1,1–2,0) в случае применения ТТ и ПП, что свидетельствовало о преобладании процессов деструкции органического вещества над его синтезом (рисунок 2). Оценивали индекс педотрофности по Никитину, который характеризует степень развития микроорганизмов, относящихся к коренному микронаселению почвы (автохтонная часть) и участвующих в новообразовании гумусовых соединений. Чем выше этот индекс, тем более среда приближена к естественным ценозам и обладает большей устойчивостью к негативным воздействиям (антропогенным вмешательствам).

В наших исследованиях индекс педотрофности снижался в ПП с «Микробиоком-агро» до 1,2 по сравнению с ПП (2,9), в ТТ и ТТ с «Микробиоком-Агро» он составил 2,0, что указывало на уменьшение усвоения микроорганизмами органического веществ.

Рисунок 2 – Влияние технологий обработки почвы и «Микробиоком-Агро» на интенсивность минерализационных процессов в ризосфере льна масличного в фазе цветения (полевой опыт, чернозем южный, 2023 г.)

Примечание. K_{min} – коэффициент минерализации; I_{olg} – индекс олиготрофности; I_{ped} – индекс педотрофности; I_{olgn} – индекс олигонитрофильности.

В вариантах с бактериализацией семян льна масличного «Микробиоком-Агро» индекс олиготрофности, который характеризует способность микробного сообщества ассимилировать из рассеянного состояния зольные элементы питания, снижался в обеих технологиях земледелия: при ТТ с 0,7 до 0,5, при ПП – с 1,2 до

0,5, что может свидетельствовать об ускорении процессов деструкции органического вещества.

Коэффициент олигонитрофильности характеризует почвенные микроорганизмы, способные расти при условиях незначительного количества связанного азота в окружающей среде, многие из них являются несимбиотическими азотфиксаторами (диазотрофами) и способны фиксировать атмосферный азот. Максимальное значение коэффициента олигонитрофильности в ризосфере льна масличного в варианте ПП составило 2,30, что свидетельствует о приближении экосистемы к равновесному состоянию.

В условиях 2024 г. показано, что предпосевная бактериализация «Микробиоком-Агро» семян льна масличного достоверно снижала численность амилолитиков на $98-147,6 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (63,5–44,9 %) и аммонификаторов на $44,8-37,6 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (51,6–18%) в обеих технологиях обработки почвы (как при ПП, так и при ТТ), что указывает на увеличение в ризосфере льна масличного в фазе цветения азотсодержащих органических соединений для формирования будущего урожая (таблица 3).

Применение традиционной технологии с «Микробиоком-Агро» значительно увеличивало численность олиготрофных и педотрофных микроорганизмов на $10,8 \times 10^4$ КОЕ/г а.с.п. (52 %) и $15,6 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (38,2 %) относительно контроля. В прямом посеве с «Микробиоком-Агро» данные группы бактерий достоверно снижались на $5,6 \times 10^4$ КОЕ/г а.с.п. (26 %) и $18,8 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (57,3 %) в сравнении с контролем.

Таблица 3 – Влияние технологий обработки почвы и «Микробиоком-Агро» на численность микроорганизмов в ризосфере льна масличного в фазе цветения, КОЕ/г а.с.п. (полевой опыт, чернозем южный, 2024 г.)

Вариант опыта	Амилолитики, 10 ⁵	Аммонификаторы, 10 ⁵	Олиготрофы, 10 ⁴	Педотрофы, 10 ⁵
ТТ	154,4 ± 2,4	86,8 ± 0,4	20,8 ± 1,1	40,8 ± 1,4
ТТ с «Микробиоком-Агро»	56,4 ± 2,1*	42,0 ± 1,8*	31,6 ± 0,4*	56,4 ± 0,7*
ПП	328,8 ± 4,2	208,8 ± 2,8	21,2 ± 0,8	32,8 ± 2,2
ПП с «Микробиоком-Агро»	181,2 ± 6,2*	171,2 ± 5,9*	15,6 ± 0,01*	14,0 ± 0,8*

Примечание. * – $p < 0,05$.

Численность азотфиксирующих микроорганизмов достоверно возростала при применении прямого посева с «Микробиоком-Агро» – на $26,4 \times 10^5$ КОЕ/г а.с.п. (89,1 %) в сравнении с контролем. Это может быть свидетельством более активного потребления азота растениями. Использование «Микробиоком-Агро» значимо снижало численность *Azotobacter*: в 2,3 раза (с 28,0 до 64,0 %) в традиционной технологии, а при прямом посеве достоверно увеличивало в 6,5 раза (с 4,0 до 26,0%) (таблица 4).

Таблица 4 – Влияние технологий обработки почвы и «Микробиоком-Агро» на численность азотфиксирующих бактерий в ризосфере льна масличного в фазе цветения (полевой опыт, чернозем южный, 2024 г.)

Вариант опыта	Азотфиксаторы	
	Всего, 10 ⁵ КОЕ/г а.с.п.	Азотобактер, %
ТТ	18,4 ± 2,1	64,0 ± 4,6
ТТ с «Микробиоком-Агро»	27,6 ± 0,7	28,0 ± 0,01*
ПП	29,6 ± 2,0	4,0 ± 0,01
ПП с «Микробиоком-Агро»	56,0 ± 5,2*	26,0 ± 1,2*

Примечание. * – $p < 0,05$.

Численность целлюлозоразлагающих микроорганизмов достоверно увеличивалась при ТТ с «Микробиоком-Агро» на $2,8 \times 10^2$ КОЕ/г а.с.п. (4,2 %) ($p < 0,05$) относительно ТТ (таблица 5). Процессы преобразования растительных остатков в почвенное органическое вещество и гумус также во многом определяются деятельностью микроскопических грибов. Количество микромицетов, среди которых много фитопатогенов, значимо снижалось при ПП с «Микробиоком-Агро» – на $22,0 \times 10^3$ КОЕ/г а.с.п. (88,7 %) в сравнении с ПП ($p < 0,05$). При ТТ с «Микробиоком-Агро» отмечено достоверно значимое увеличение микромицетов на $6,4 \times 10^3$ КОЕ/г а.с.п. (61,5 %) в сравнении с ТТ.

В условиях данного года не выявлено статистически значимых изменений влияния применения микробного препарата и технологий обработки почвы на численность актиномицетов.

Таблица 5 – Влияние технологий обработки почвы и «Микробиоком-Агро» на численность микроорганизмов в ризосфере льна масличного в фазе цветения, КОЕ/г а.с.п. (полевой опыт, чернозем южный, 2024 г.)

Вариант опыта	Актинобактерии, 10^5	Микромицеты, 10^3	Целлюлозолитики, 10^2
ТТ	$0,3 \pm 0,01$	$10,4 \pm 0,4$	$67,2 \pm 1,4$
ТТ с «Микробиоком-Агро»	$0,5 \pm 0,01$	$16,8 \pm 1,4^*$	$70,0 \pm 0,4^*$
ПП	$0,5 \pm 0,01$	$24,8 \pm 1,1$	$17,2 \pm 0,4$
ПП с «Микробиоком-Агро»	$0,5 \pm 0,01$	$2,8 \pm 0,4^*$	$15,2 \pm 0,4$

Примечание. * – $p < 0,05$.

Необходимо отметить, что коэффициент минерализации в ПП с «Микробиоком-Агро» приблизился к 1, то есть к балансу процессов минерализации и иммобилизации азота в ризосфере растений.

Выявлено, что использование ТТ с «Микробиоком-Агро» привело к повышению индекса педотрофности до 1,4 по сравнению с другой изучаемой технологией обработки почвы (ПП). Это свидетельствует о снижении усвоения органического вещества микроорганизмами.

В процессе использования обеих технологий обработки почвы индекс олиготрофности и олигонитрофильности был ниже единицы, что указывает на ускорение разложения органических веществ в ризосфере льна масличного.

Выводы

В результате исследования установлено, что структура основных эколого-трофических групп и направленность микробиологических процессов ризосферы льна масличного зависела от применения микробиологического препарата «Микробиоком-Агро» и технологий обработки почвы. Следует отметить, что наблюдаемые различия в численности эколого-трофических групп имели только тенденцию к изменению. Показано, что бактериализация «Микробиоком-Агро» в варианте с прямым посевом снижала индекс педотрофности в 1,2–2,0 и 2,2–2,5 раза соответственно в 2023 и 2024 гг., а в варианте с традиционной технологией обработки почвы повышала в 2,6 раза в 2024 г.

Выявлено, что технологии обработки почвы и использование микробиологического препарата «Микробиоком-Агро» не оказали значительного влияния на коэффициент минерализации, который был на уровне 1,1–2,0, что свидетельствует о высокой интенсивности минерализации органического вещества.

Литература

1. Новикова А. В., Виноградов Д. В., Лупова Е. И. Качество семян льна и выход льняного масла в зависимости от сроков посева // Вестник КрасГАУ. 2021. № 2 (167). С. 181–186. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-2-181-186.
2. Симагин А. Д., Ханбабаева О. Е., Попченко М. И. Перспективы селекции масличного льна в России // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию кафедры селекции и семеноводства и 135-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Н. А. Успенского «Аграрная наука XXI века: проблемы и перспективы развития». Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2022. С. 78–85.
3. Курдюков Е. Е., Семенова Е. Ф., Гаврилова Н. А., Пономарева Т. А., Шелудякова Ю. Б. Особенности химического состава льна семян // Вестник Пензенского государственного университета. 2019. № 4 (28). С. 81–84.
4. Турин Е. Н. Результаты изучения качества продукции при разных системах земледелия // Сборник трудов Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, посвященной 50-летию научной деятельности доктора сельскохозяйственных наук, профессора А. С. Моторина и 25-летию кафедры Экологии и рационального природопользования «Проблемы агроэкологии АПК Сибири». Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2023. С. 159–163.
5. Колотов А. П. Качество основной продукции льна масличного в условиях Среднего Урала // Пермский аграрный вестник. 2017. № 2(18). С. 23–28.
6. Колотов А. П., Сергеева Л. Б. Урожайность и биохимический состав семян новых сортов льна масличного в условиях Свердловской области // Вестник КрасГАУ. 2023. № 10. С. 114–120. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-10-114-120.
7. Зинченко А. В., Лынный Д. А., Сидорик И. В. Масличные культуры в Костанайской области // Биосфера. 2022. Т. 14. № 4. С. 328–330.
8. Рузов И. С., Гущина В. А. Современное состояние производства семян льна масличного // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса». Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2024. С. 61–64.
9. Turin E. N., Susskiy A. N., Stukalov R. S., Shestopalov M. V., Turina E. L., Ivanov V. Iu. *Linum usitatissimum* L. is the most important crop in Russia for the production of high-quality oil with low cost (review) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “International Conference on Production and Processing of Agricultural Raw Materials”. 2021. Vol. 640. Art. No. 042014. DOI: 10.1088/1755-1315/640/4/042014.
10. Силаева Л. П. Пространственная организация производства семян масличных культур // Зернобобовые и крупяные культуры. 2021. № 2(38). С. 79–88. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-2-79-88.
11. Басова Н. В., Новиков Е. В. Анализ производства лубяных культур в России за период импортозамещения // Технические культуры. Научный сельскохозяйственный журнал. 2023. № 2 (3). С. 54–63. DOI: 10.54016/SVITOK.2023.67.29.007.
12. Штоколова К. В., Фомин О. С. Тенденции развития и переработки масличных культур в России // Наука и практика регионов. 2023. № 4(33). С. 59–64.
13. Турин Е. Н. Преимущества и недостатки системы земледелия прямого посева в мире (обзор) // Таврический вестник аграрной науки. 2020. № 2(22). С. 150–168. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-2-22-150-168.
14. Турин Е. Н., Гонгало А. А., Тимашева Л. А., Пехова О. А., Турина Е. Л., Женченко К. Г., Сусский А. Н. Выращивание льна масличного по технологии прямого посева в сравнении с традиционной системой в центральной части степи Крыма // Плодородие. 2023. № 2. С. 24–28. DOI: 10.25680/S19948603.2023.131.06.
15. Рухович О. В., Турин Е. Н., Турина Е. Л., Женченко К. Г., Гонгало А. А., Сусский А. Н. Результаты изучения системы земледелия прямого посева в Центральной степи Крыма // Плодородие. 2022. № 4(127). С. 33–37. DOI: 10.25680/S19948603.2022.127.10.
16. Белобров В. П., Дридигер В. К., Юдин С. А. Влияние технологий земледелия на морфометрические признаки черноземов // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2020. № 102. С. 125–142. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-102-125-142.
17. Турин Е. Н., Женченко К. Г., Гонгало А. А., Иванов В. Ю., Караева Н. В., Реент В. В. Результаты изучения системы земледелия прямого посева в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма // Материалы V международной научно-практической конференции «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки». Симферополь: Ариал, 2020. С. 101–103. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-5-9-10-49.

18. Каипов Я. З., Султангазин З. Р., Сафин Х. М., Акчурин Р. Л. Влияние биологизированных севооборотов на агрофизические свойства почвы, засоренность посевов и продуктивность пашни в условиях засушливой степи Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. 2021. Т. 35. № 10. С. 51–55. DOI: 10.53859/023524512021351051.
19. Гармашов В. М., Корнилов И. М., Нужная Н. А. Урожайность и качество ярового ячменя на фоне различных по интенсивности обработок // Зернобобовые и крупяные культуры. 2020. № 3(35). С. 121–127. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11194.
20. Хамова О. Ф., Юшкевич Л. В., Шулико Н. Н., Тукмачева Е. В. Влияние агротехнологий на состояние почвенной биоты и продуктивность ячменя в лесостепи Западной Сибири // Земледелие. 2023. № 2. С. 18–23. DOI: 10.24412/00443913-2023-2-18-23.
21. Мельничук Т. Н., Гонгало А. А., Еговцева А. Ю., Абдурашитова Э. Р., Турин Е. Н. Влияние микробных препаратов на активность ризосферы и продуктивность льна масличного в условиях прямого посева // Материалы международной научно-практической конференции «Рациональное использование природных ресурсов в агроценозах». Симферополь: Ариал, 2020. С. 30–31. DOI: 10.33952/2542-0720-15.05.2020.16.
22. Nosevich M. A., Kamylna N. Yu., Popov V. A. The yield of flax seeds of the LM 98 oil variety when inoculated with new variants of microorganisms of the rhizobact drug of the RZHF brand in Leningrad Oblast // Journal of Agriculture and Environment. 2022. No. 8 (28). DOI: 10.23649/jae.2022.28.8.005.
23. Менькина Е. А., Шаповалова Н. Н., Воропаева А. А. Численность эколого-трофических групп микроорганизмов в зависимости от технологии возделывания озимой пшеницы на черноземе обыкновенном // Юг России: экология, развитие. 2021. Т.16. № 2. С. 55–64. DOI: 10.18470/19921098-2021-2-55-64.
24. Казанцев В. П., Хамова О. Ф., Горбова М. А. Влияние биологических удобрений на урожайность льна-долгунца // Земледелие. 2013. № 2. С. 29–30.
25. Belik M., Sviridova S., Yurina T. The effectiveness of biological products and micronutrient fertilizers use in row crops cultivation // E3S Web of Conferences: XIV International Scientific and Practical Conference “State and Prospects for the Development of Agribusiness – INTERAGROMASH 2021”. 2021. Vol. 273. Art. No. 01002. DOI: 10.1051/e3sconf/202127301002.
26. Мельничук Т. Н., Абдурашитов С. Ф., Андронов Е. Е., Еговцева А. Ю., Абдурашитова Э. Р., Гонгало А. А., Турин Е. Н., Зубоченко А. А. Изменение состава микробиома чернозема южного при влиянии систем земледелия и микробных препаратов // Таврический вестник аграрной науки. 2018. № 4(16). С. 76-87. DOI: 10.25637/TVAN2018.04.08.
27. Адамень Ф. Ф., Плугатарь Ю. В., Рюмшин А. В., Рогозенко А. В., Арсланова Л. Э., Кудинов В. А., Шашкина А. Ф., Алексанов Д. С., Демчук А. В., Арзиев А. Ж., Сусский А. И. Практическое руководство по выращиванию льна масличного в Крыму: (практические рекомендации). Симферополь: ИП Гальцовой И.А., 2017. 60 с.
28. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія // Наук. ред. Волкогон В. В. Київ: Аграрна наука, 2010. 464 с.
29. Теппер Е. З., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. М.: Дрофа, 2005. 254 с.
30. Титова В. И., Козлов А. В. Методы оценки функционирования микробценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества. Нижний Новгород: Нижегородская сельскохозяйственная академия, 2012. 64 с.
31. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с.
32. Еговцева А. Ю., Мельничук Т. Н. Изменение численности азотфиксирующих микроорганизмов ризосферы *T. aestivum* L. Под влиянием микробных препаратов в условиях различных систем земледелия // Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Аграрная наука – сельскому хозяйству». Т. 1. Барнаул: Алтайский государственный аграрный университет, 2021. С. 318–319.
33. Никитин Д. А., Иванова Е. А., Железова А. Д., Семенов М. В., Гаджиумаров Р. Г., Тхакахова А. К., Чернов Т.И., Ксенофонтова Н.А., Кутовая О. В. Оценка влияния технологии no-till и вспашки на микробиом южных агроценозов // Почвоведение. 2020. № 12. С. 1508–1520. DOI: 10.31857/S0032180X20120084.
34. Boubekri K., Soumare A., Mardad I., Lyamlouli K., Ouhdouch Y., Hafidi M., Kouisni L. Multifunctional role of *Actinobacteria* in agricultural production sustainability: a review // Microbiol Res. 2022. No. 261. Art. No. 127059. DOI: 10.1016/j.micres.2022.127059.

References

1. Novikova A. V., Vinogradov D. V., Lupova E. I. The quality of flax seeds and the yield of linseed oil depend on sowing date // Bulletin of KSAU. 2021. No. 2 (167). P. 181–186. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-2-181-186.
2. Simagin A. D., Khanbabaeva O. E., Popchenko M. I. Perspectives of oil flax breeding in Russia // Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 90th anniversary of the Department of Breeding and Seed Production and the 135th anniversary of the birth of Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Honored Scientist of the RSFSR N. A. Uspensky “Agrarian Science of the XXI century: problems and prospects of development”. Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 2022. P. 78–85.
3. Kurdyukov E. E., Semenova E. F., Gavrilova N. A., Ponomareva T. A., Sheludyakova Yu. B. Features of the chemical composition of flax seeds // Vestnik of Penza State University. 2019. No. 4 (28). P. 81–84.
4. Turin E. N. The results of studying the quality of products under different farming systems // Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with international participation dedicated to the 50th anniversary of the scientific activity of Doctor of Agricultural Sciences, Professor A. S. Motorin and the 25th anniversary of the Department of Ecology and Rational Nature Management “Problems of agroecology of the agro-industrial complex of Siberia”. Tyumen: State Agrarian University of the Northern Urals, 2023. P. 159–163.
5. Kolotov A. P. The quality of products made from oil grown in the Middle Urals // Perm Agrarian Journal. 2017. No. 2(18). P. 23–28.
6. Kolotov A. P., Sergeeva L. B. Yield and biochemical composition of oil flax new varieties seeds under the Sverdlovsk region conditions // Bulletin of KSAU. 2023. No. 10. P. 114-120. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-10-114-120.
7. Zinchenko A. V., Linnik D. A., Sidorik I. V. Oilseed crops in Kostanay region // Biosfera. 2022. Vol. 14. No. 4. P. 328–330.
8. Ruzov I. S., Gushchina V. A. The current state of oilseed flax seed production // Collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference of young scientists “Innovative ideas of young researchers for the agro-industrial complex”. Penza: Penza State Agrarian University, 2024. P. 61–64.
9. Turin E. N., Susskiy A. N., Stukalov R. S., Shestopalov M. V., Turina E. L., Ivanov V. Iu. *Linum usitatissimum* L. is the most important crop in Russia for the production of high-quality oil with low cost (review) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “International Conference on Production and Processing of Agricultural Raw Materials”. 2021. Vol. 640. Art. No. 042014. DOI: 10.1088/1755-1315/640/4/042014.
10. Silaeva L. P. Spatial organization of oilseeds production // Legumes and Groat Crops. 2021. No. 2 (38). P. 79–88. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-2-79-88.
11. Basova N. V., Novikov E. V. Analysis of the production of bast crops in Russia for the period of import substitution // Technical crops. Scientific agricultural journal. 2023. No. 2 (3). P. 54–63. DOI: 10.54016/SVITOK.2023.67.29.007.
12. Shtokolova K. V., Fomin O. S. Trends in the development and processing of oilseeds in Russia // Science and practice of regions. 2023. No. 4 (33). P. 59–64.
13. Turin E. N. Advantages and disadvantages of No-till farming around the world (review) // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2020. No. 2 (22). P. 150–168. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-2-22-150-168.
14. Turin E. N., Gongalo A. A., Timasheva L. A., Pekhova O. A., Turina E. L., Zhenchenko K. G., Susskiy A. N. Comparison of direct sowing and traditional farming system in the context of *Linum usitatissimum* L. cultivation in the central steppe of the Crimean Peninsula // Plodorodie. 2023. No. 2. P. 24–28. DOI: 10.25680/S19948603.2023.131.06.
15. Rukhovich O. V., Turin E. N., Turina E. L., Zhenchenko K. G., Gongalo A. A., Susskiy A. N. Results of studying direct sowing farming system in the Central Steppe of Crimea // Plodorodie. 2022. No. 4 (127). P. 33–37. DOI: 10.25680/S19948603.2022.127.10.
16. Belobrov V. P., Dridiger V. K., Yudin S. A. Influence of agricultural technologies on the morphological properties of chernozems // Dokuchaev Soil Bulletin. 2020. No. 102. P. 125–142. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-102-125-142.
17. Turin E. N., Zhenchenko K. G., Gongalo A. A., Ivanov V. Yu., Karaeva N. V., Reent V. V. The results of the study of the direct seeding in the Research Institute of Agriculture of Crimea // Materials of the V International scientific conference “Current state, problems and prospects of the development of agrarian science”. Simferopol: Arial, 2020. P. 101–103. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-5-9-10-49.
18. Kaipov Ya. Z., Sultangazin Z. R., Safin H. M., Akchurin R. L. Influence of biologized crop rotations on agrophysical soil properties, crop weediness, and arable land productivity in the arid steppe of

the Southern Urals // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2021. Vol. 35. No. 10. P. 51–55. DOI: 10.53859/02352451_2021_35_10_51.

19. Garmashov V. M., Kornilov I. M., Nuzhnaya N. A. Productivity and quality of summer barley on the background of various intensity of soil tillage // Legumes and Groat Crops. 2020. No. 3 (35). P. 121–127. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11194.

20. Khamova O. F., Yushkevich L. V., Shuliko N. N., Tukmacheva E. V. The influence of agricultural technologies on the state of soil biota and barley productivity in the forest-steppe of Western Siberia // Zemledelie. 2023. No. 2. P. 18–23. DOI: 10.24412/00443913-2023-2-18-23.

21. Melnichuk T. N., Gongalo A. A., Egovtseva A. Yu., Abdurashitova E. R., Turin E. N. Impact of microbial preparations on the activity of rhizosphere and the productivity of oil flax under no-till // Proceedings of the international scientific and practical conference “Rational use of natural resources in agrocenoses”. Simferopol: Arial, 2020. P. 30–31. DOI: 10.33952/2542-0720-15.05.2020.16

22. Nosevich M. A., Kamylnina N. Yu., Popov V. A. The yield of flax seeds of the LM 98 oil variety when inoculated with new variants of microorganisms of the rhizobact drug of the RZHF brand in Leningrad Oblast // Journal of Agriculture and Environment. 2022. No. 8 (28). DOI: 10.23649/jae.2022.28.8.005.

23. Menkina E. A., Shapovalova N. N., Voropaeva A. A. Number of ecological-trophic groups of microorganisms depending on technology of winter wheat cultivation on ordinary chernozem of the Central Caucasus // South of Russia: ecology, development. 2021. Vol. 16. No. 2. P. 55–64. DOI: 10.18470/1992-1098-2021-2-55-64.

24. Kazantsev V. P., Khamova O. F., Gorbova M. A. Influence of biological fertilizers on the yield of flax-fiber // Zemledelie. 2013. No. 2. P. 29–30.

25. Belik M., Sviridova S., Yurina T. The effectiveness of biological products and micronutrient fertilizers use in row crops cultivation // E3S Web of Conferences: XIV International Scientific and Practical Conference “State and Prospects for the Development of Agribusiness – INTERAGROMASH 2021”. 2021. Vol. 273. Art. No. 01002. DOI: 10.1051/e3sconf/202127301002.

26. Melnichuk T. N., Abdurashytov S. F., Andronov E. E., Egovtseva A. Yu., Abdurashytova E. R., Gongalo A. A., Turin E. N., Zubochenko A. A. Changes in the composition of the southern chernozems soil microbiome under the influence of farming systems and microbial preparations // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2018. No. 4 (16). P. 76–87. DOI: 10.25637/TVAN2018.04.08.

27. Adamen F. F., Plugatar Yu. V., Ryumshin A. V., Rogozenko A. V., Arslanova L. E., Kudinov V. A., Stashkina A. F., Aleksanov D. S., Demchuk A. V., Arziev A. Zh., Sussky A. N. Practical guide to growing oilseed flax in Crimea (practical recommendations). Simferopol: Individual Entrepreneur Galtsova I. A., 2017. 60 P.

28. Experimental soil microbiology: monograph // Ed. by Volkogon V. V. Kiev: Agrarna nauka, 2010. 464 p.

29. Tepper E. Z., Shilnikova V. K., Pereverzeva G. I. Workshop on microbiology. Moscow: Drofa, 2005. 254 P.

30. Titova V. I., Kozlov A. V. Methods for assessing the functioning of soil microbiocenosis involved in the transformation of organic matter. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Agricultural Academy, 2012. 64 p.

31. Dospikhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alliance, 2014. 351 p.

32. Egovtseva A. Yu., Melnichuk T. N. Changes in the number of nitrogen-fixing microorganisms of the rhizosphere *T. aestivum* L. under the influence of microbial preparations in conditions of various farming systems // Collection of materials of the XVI International scientific and practical conference “From agrarian science to agriculture”. Barnaul: Altai State Agricultural University (ASAU), 2021. Vol. 1. P. 318–319.

33. Nikitin D. A., Ivanova E. A., Zhelezova A. D., Semenov M. V., Gadzhumarov R. G., Tkhakakhova A. K., Chernov T.I., Ksenofontova N.A., Kutovaya O. V. Assessment of impact of no-till technology and ploughing on microbiome of southern agrochernozems // Pochvovedenie. 2020. No. 12. P. 1508–1520. DOI: 10.31857/S0032180X20120084.

34. Boubekri K., Soumare A., Mardad I., Lyamlouli K., Ouhdouch Y., Hafidi M., Kouisni L. Multifunctional role of *Actinobacteria* in agricultural production sustainability: a review // Microbiol Res. 2022. No. 261. Art. No. 127059. DOI: 10.1016/j.micres.2022.127059.

UDC 579.64: 633.854.54

Gorgulko T. V., Didovich S. V., Alekseenko O. P., Shitik A. S.

INFLUENCE OF “MICROBIOCOM-AGRO” AND VARIOUS FARMING TECHNOLOGIES ON THE MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF THE RHIZOSPHERE OF *LINUM USITATISSIMUM*

Summary. Nowadays, a range of tillage techniques are used in modern agriculture. These techniques influence the functioning of soil microbiological communities during the process of crop growth. This paper presents the findings of a study that investigated the impact of direct seeding and conventional (standard) tillage practices on the formation of microbial communities and the intensity of microbiological processes within the rhizosphere of oilseed flax. The purpose of the research was to study the structure of ecological and trophic groups of microorganisms and the direction of intensity of microbiological processes in chernozem southern in the rhizosphere of oilseed flax under the influence of bacterization with “Microbiocom-Agro” and various tillage systems. The research was carried out in 2023-2024 at the Field Crops Department – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea. In the course of the current research, *Linum usitatissimum* variety ‘Miks’ was cultivated under different tillage systems: CT – conventional tillage (standard or traditional practice for the Crimean Peninsula) and DS – direct seeding (resource-saving approach). Multistrain microbial preparation “Microbiocom-Agro” was used for pre-sowing seed treatment. All studies and observations were carried out in accordance with generally accepted microbiological and statistical research methods. It was determined that in 2023, the mineralization coefficient in the flowering phase was >1 (1.1–2.0), the pedotrophy index decreased in variant DS + “Microbiocom-Agro” to 1.2 in comparison to DS without microbial preparation. In variants with seed bacterization with “Microbiocom-Agro”, the oligotrophy index exhibited a decline in both tillage systems: CT – from 0.7 to 0.5; DS – from 1.2 to 0.5. It was revealed that bacterization with “Microbiocom-Agro” resulted in a reduction in the microbiological activity of the *L. usitatissimum* rhizosphere under both tillage techniques (CT and DS), as well as led to a disruption of the natural equilibrium state under direct seeding. Furthermore, it was demonstrated that in 2024, the mineralization coefficient reached 1.1 and 1.4, respectively, in variants DS + “Microbiocom-Agro” and CT + “Microbiocom-Agro” (control values were 1.6 and 1.8), indicating the destruction of organic matter in all variants. Consequently, the combination of CT and “Microbiocom-Agro” resulted in an increase in the pedotrophy index up to 1.4 compared to other options.

Keywords: microbiocenosis, rhizosphere, chernozem southern, tillage, *Linum usitatissimum* L.

Горгулько Татьяна Владимировна, научный сотрудник, лаборатории растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной микробиологии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: t.gorgulko@gmail.com.

Дидович Светлана Витальевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, лаборатории растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной микробиологии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: sv-alex.68@mail.ru.

Алексеенко Ольга Петровна, ведущий микробиолог, лаборатория растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной микробиологии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: olya.alekseenko1975@gmail.com.

Шитик Анна Сергеевна, микробиолог, лаборатория растительно-микробного взаимодействия, отдела сельскохозяйственной микробиологии, ФГБУН «Научно-исследовательский

институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: anna.shitik.93@mail.ru.

Gorgulko Tatiana Vladimirovna, researcher, Laboratory of plant-microbial interaction, Department of agricultural microbiology, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: t.gorgulko@gmail.com.

Didovich Svetlana Vitalievna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher, Laboratory of plant-microbial interaction, Department of agricultural microbiology, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: sv-alex.68@mail.ru.

Alekseenko Olga Petrovna, leading microbiologist, Laboratory of plant-microbial interaction, Department of agricultural microbiology, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: olya.alekseenko1975@gmail.com.

Shitik Anna Sergeevna, microbiologist, Laboratory of plant-microbial interaction, Department of agricultural microbiology, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: anna.shitik.93@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации № FNZW-2022-0004 «Закономерности функционирования агрофитоценозов чернозема южного под влиянием различных систем земледелия и приемов биологизации, направленных на улучшение плодородия почвы».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 12.08.2024.

Дата принятия к печати – 01.11.2024.